

“BRASÍLIA REVISITADA”: REVISÃO DO MODERNO NA URBANÍSTICA DE LUCIO COSTA.

BRASÍLIA REVISITED”: REVIEW OF THE MODERN IN LUCIO COSTA’S URBANISTICS.

BRASILIA REVISITADA”: REVISIÓN DE LO MODERNO EN LA URBANÍSTICA DE LUCIO COSTA.

Carla Conceição Barreto

Universidade do Porto; Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto; Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (CEAU).
correiodacarla@gmail.com

RESUMO

O artigo analisa as proposições de "Brasília Revisitada" e o projeto das Quadras Econômicas de Lucio Costa, situando essas propostas dentro do contexto da pós-modernidade e das revisões do moderno. O estudo avalia a unidade morfológica urbana do projeto para as Quadras Econômicas em um procedimento de colagem, quanto a posição de Lucio Costa no debate sobre as revisões do moderno, examinando como o contexto histórico dos anos 1980 influenciou sua abordagem urbanística. Foram consultados os arquivos do espólio de Lucio Costa, preservados na Casa da Arquitetura, e analisados os desenhos e o memorial descritivo elaborados pelo arquiteto. Além disso, o estudo integrou uma revisão bibliográfica para entender o contexto teórico e prático das intervenções de Lucio Costa. A pesquisa revela a complexidade e a revisão das propostas de Lucio Costa, destacando sua contribuição única para o urbanismo e a arquitetura, e como essas propostas se inserem nas discussões sobre o contexto do moderno no final do século XX.

PALAVRAS-CHAVE: Lucio Costa. Brasília Revisitada. Urbanismo.

ABSTRACT

The article analyzes the propositions of "Brasília Revisitada" and Lucio Costa's Quadras Econômicas project, placing these proposals within the context of postmodernity and revisions of modernism. The study evaluates the urban morphological unit of the project for the Economic Blocks in a collage procedure, regarding Lucio Costa's position in the debate on modern revisions, examining how the historical context of the 1980s influenced his urban approach. The archives of Lucio Costa's estate, preserved at Casa da Arquitetura, were consulted and the drawings and descriptive memorial prepared by the architect were analyzed. Furthermore, the study integrated a bibliographical review to understand the theoretical and practical context of Lucio Costa's interventions. The research reveals the complexity and revision of Lucio Costa's proposals, highlighting his unique contribution to urbanism and architecture, and how these proposals fit into discussions about the context of modernity at the end of the 20th century.

KEYWORDS: Lucio Costa, Brasília Revisitada, Urbanism.

RESUMEN

El artículo analiza las propuestas de "Brasília Revisitada" y del proyecto Quadras Econômicas de Lucio Costa, ubicando estas propuestas en el contexto de la posmodernidad y las revisiones del modernismo. El estudio evalúa la unidad morfológica urbana del proyecto de los Bloques Económicos en un procedimiento de collage, en torno a la posición de Lucio Costa en el debate sobre las revisiones modernas, examinando cómo el contexto histórico de los años 1980 influyó en su enfoque urbano. Se consultaron los archivos de la finca de Lucio Costa, conservados en la Casa da Arquitetura, y se analizaron los dibujos y la memoria descriptiva elaborados por el arquitecto. Además, el estudio integró una revisión bibliográfica para comprender el contexto teórico y práctico de las intervenciones de Lucio Costa. La investigación revela la complejidad y revisión de las propuestas de Lucio Costa, destacando su contribución única al urbanismo y la arquitectura, y cómo estas propuestas encajan en las discusiones sobre el contexto de la modernidad de finales del siglo XX.

PALABRAS-CLAVE: Lucio Costa, Brasília Revisitada, Urbanismo.

“BRASÍLIA REVISITADA”: REVISÃO DO MODERNO NA URBANÍSTICA DE LUCIO COSTA

INTRODUÇÃO

A década de 1970 foi marcada por uma crítica incisiva ao legado da modernidade, com um pluralismo e uma descontinuidade que fomentaram as revisões do moderno, sobretudo com o surgimento de correntes arquitetônicas divergentes, como a tradicionalista que buscava restaurar os valores históricos da disciplina, em oposição ao experimentalismo da tecnologia que promovia um novo funcionalismo, enxergando a arquitetura como expressão do progresso tecnológico, e por fim, uma tendência voltada para uma arquitetura alternativa e ecológica, delineando uma nova possibilidade. Nesse contexto da pluralidade disciplinar, a década de 1980, inaugurada pela Bienal de Veneza com a exposição "A Presença do Passado" (1980), destacou-se pela continuidade da diversificação das abordagens arquitetônicas. Este período foi caracterizado por um renovado protagonismo do historicismo revivalista, a continuidade do contextualismo cultural, a versatilidade do ecletismo, o paradigma da singularidade e uma nova abstração formal e a continuidade do uso radical da alta tecnologia (Montaner, 2001).

Suspeitar revisões do moderno na urbanística de Lucio Costa, – sabendo que dos doze projetos de urbanismo, nove foram realizados a partir da década de 1950¹, onde uma série de revisões do moderno se iniciaram –, é investigar as incorporações, contribuições, diálogos e silêncios teóricos com o campo disciplinar. Não ocorre, entretanto, nem historiografia significativa sobre a urbanística de Lucio Costa que aponte para esta questão, tampouco verificações para aferir, digamos assim, sua pós-modernidade. Dentro deste panorama de reavaliação que Lucio Costa propôs um conjunto de revisões para o Plano Piloto de Brasília, como sugere o título de sua obra “Brasília Revisitada” (1985/87), em relação ao documento fundamental, “Memória Descritiva do Plano Piloto” (Costa, 2018, pp. 283-297), foca-se em quatro aspectos principais: a complementação, preservação, adensamento e expansão urbana para o Plano Piloto. A complementação e preservação se apresentam como dependentes. Foi sobre a ocupação do solo e a revisão social no contexto urbano do plano urbanístico. A preservação foi sobre, além de intervenções no desenvolvimento da cidade, tombamentos e conscientização o que deve ser preservado diante do fato urbano, ou seja, “as características fundamentais do Plano Piloto” (Costa, 1985/87). Além dessas revisões fundamentais, o plano estabelece diretrizes para áreas destinadas ao adensamento e à expansão, visando não apenas o crescimento ordenado da cidade, mas também a conservação dos princípios do plano original.

De tal modo, este artigo oferece uma análise das proposições de “Brasília Revisitada”, bem como seu projeto para as Quadras Econômicas, contido como proposta urbana e arquitetônica. A investigação adota o contexto histórico da pós-modernidade no trabalho

¹ Em ordem cronológica, os projetos são: Vila Operária de Monlevade (1934); Cidade Universitária (1936-1937); Museu das Missões (1940); Parque Guinle (1959); Rampas da Glória (); Plano Piloto de Brasília (1957); Plano Piloto da Barra da Tijuca (1968); Alagados (1972); Nigéria (1976); São Luís (1979-1980); Corniche (1980); e Brasília Revisitada (1985).

de Lucio Costa, procurando situar suas contribuições no contexto das revisões do moderno. Os objetivos gerais do estudo são avaliar o projeto tanto em termos de morfologia urbana quanto no lugar de Lucio Costa dentro do debate das revisões do moderno, examinando como esse contexto influenciaram sua abordagem urbanística. A análise se fundamenta em uma revisão de autores complacentes as questões, que contextualizam o período da década de 1980 com ênfase particular no projeto em estudo. A pesquisa incluiu a consulta aos arquivos do espólio de Lucio Costa, preservados na Casa da Arquitectura, e uma análise documental dos desenhos e do memorial descritivo elaborado pelo arquiteto (Costa, 2018, p. 332). Além disso, a investigação integrou uma revisão bibliográfica para compreender o contexto teórico e prático das intervenções de Lucio Costa.

A PÓS-MODERNIDADE NA REVISÃO URBANÍSTICA DE BRASÍLIA POR LUCIO COSTA

O revivalismo historicista e vernáculo, que emergiu ainda na década de 1960, em resposta à perda da capacidade significativa do Estilo Internacional, incentivou o retorno da tradição para a reutilização de um sistema de convenções, como as linguagens clássicas e posturas nostálgicas. De tal modo, nesta década de 1980, esse movimento atinge seu auge, promovendo a recuperação e a revalorização da tradição Beaux-arts, além de fomentar o contextualismo e o ecletismo, especialmente em países como Itália, Bélgica, Espanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha (Montaner, 2001). No âmbito do contextualismo cultural, a ênfase reside em conferir um lugar de destaque ao contexto urbano em que a nova obra arquitetônica se insere, um conceito que se originou na década de 1950. Este pensamento persiste sobre as ideias de Ernesto Nathan Rogers (1997), que defendia o realismo, a adaptabilidade à tradição local e às preexistências ambientais, o conceito de "*genius loci*" de Christian Norberg-Schulz (1976), bem como a continuidade crítica com a tradição disciplinar propagado por Aldo Rossi (2001 [1966]). O ecletismo, nesse contexto, utiliza literalmente as linguagens do passado, aplicando elementos construtivos da arquitetura histórica sem grande elaboração ou abstração, caracterizando-se como classicista e historicista. Por outro lado, a nova abstração formal representa uma postura que rejeita o apelo à história. Esta abordagem é essencialmente caracterizada pela abstração e pela experimentação formal, influenciada pelo pensamento pós-estruturalista e pelos processos conceituais da arte contemporânea (Nesbitt, 2006). Diferente das décadas de 1950 e 1960, quando as ciências sociais começaram a influenciar a construção do espaço urbano, essa nova corrente de abstração formal comumente negligenciou as questões sociais, focando-se principalmente nos jogos formais e estéticos. Embora o fim da utopia, emblematicamente simbolizada no incêndio da geodésica de Buckminster Fuller (1976), a continuidade no uso radical da alta tecnologia permanecia como tema disciplinar. No Brasil, principalmente pelo contexto da ditadura militar, a desagregação nacional acaba por desiludir o projeto ideológico e estético formulado pela vaga modernista da década de 1920 e 1930, abrindo também para outras perspectivas.

Em *Collage City* de Colin Rowe e Fred Koetter (1978), que Kate Nesbitt considera "uma das teorias urbanas norte-americanas de maior influência no período pós-moderno" (2006, p. 293), os autores identificaram que a arquitetura moderna inverteu a proporção entre espaço livre e espaço construído. Os espaços livres, pela sua prevalência, ficaram sem vida no espaço urbano, os quais dividiram vizinhanças, isolaram pessoas e isolaram as edificações de seu entorno (Nesbitt, 2006). Rowe e Koetter apontam uma

revisão dos modelos de utopia urbana, propondo a colagem como método fragmentário. A teoria de Rowe e Koetter, que imagina uma sociedade pluralista e um urbanismo que admite transformação, é entusiasmada pelos escritos pró-democráticos de Karl Popper, vinculada aos pensadores pós-modernos Jurgen Habermas, Jacques Derridá e Jean-François Lyotard, e também Lévi-Strauss, que oferece um arcabouço teórico para, de modo antagônico, formular o conceito de bricolagem (Nesbitt, 2006). Rowe e Koetter assinalaram a necessidade de uma outra opção entre o design total “progressista” e a bricolagem “culturalista” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006). O conceito adotado foi de admitir que uma teoria dos poderes concorrentes (todos eles visíveis) fosse capaz de definir uma cidade ideal mais completa do que as inventadas até hoje” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 312). Rowe e Koetter apontam que a recusa dos arquitetos do século XX de pensar em si mesmo como *bricoleurs*, por causa da “ofuscante crença moralista na unidade” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 315) reduziu as possibilidades de inovação na concepção da cidade. Ainda para Rowe e Koetter, “a recusa dos arquitetos do século XX a pensar em si mesmos como bricoleurs explica sua indiferença a uma das mais importantes descobertas do século XX; pareceu faltar sinceridade à colagem, como se fosse um atentado aos princípios morais, uma adulteração deles. Basta pensar na Natureza-morta com cadeira de palha (1911-12) de Picasso, sua primeira colagem, para começar a entender por quê” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 315). Nas palavras de Lucio Costa, “a implantação de Brasília partiu do pressuposto que sua expansão se faria através de cidades satélites, e não da ocupação urbana gradativa das áreas contíguas ao núcleo original. Previa-se a alternância definida de áreas urbanas e áreas rurais – proposição contrária à ideia do alastramento suburbano extenso e rasteiro” (Costa, 1987, p. 13). Lucio Costa reconhece, então, que “a longa distância entre as cidades-satélites e o “Plano Piloto” isolou demais a matriz dos dois terços de sua população metropolitana que reside nos núcleos periféricos, além de gerar problemas de custo para o transporte coletivo” (Costa, 1987, p. 13).

De tal modo, a proposta de complementação, preservação, adensamento e expansão urbana que Lucio Costa elaborou no documento “Brasília Revisitada” (Costa, 1987), tem por princípio não apenas de ocupar os espaços livres sem vida, que Rowe e Koetter apontam para a concepção da cidade moderna, que ocorreu sistematicamente entre o Plano Piloto de Brasília e as cidades-satélites, como também revisar o plano de ocupação econômico-social da cidade. Assim, a proposta urbana das Quadras Econômicas “visou aproximar de Brasília as populações de menor renda, hoje praticamente expulsas da cidade – apesar da intenção do plano original ter sido oposta” (Costa, 1987, p. 13). A implantação das Quadras Econômicas, ocorre como um módulo que poder-se-ia ir aplicando, que Lucio Costa nomeia por “Pré-moldado urbano”, conforme a ocupação das áreas destinadas. Segundo Rowe e Koetter, a técnica da colagem “que recruta objetos ou os retira de seu contexto, é – nos dias de hoje – a única forma de abordar os problemas fundamentais da utopia e/ou da tradição, e que a origem dos objetos arquitetônicos inseridos na colagem social não precisa ter grandes consequências” (Rowe; Koetter, 2006, p. 317). O projeto de Lucio Costa consiste em aproveitar para a expansão de Brasília, a proposta de superquadra que foi projetada para Alagados de Salvador (1972). Não à toa, mas pela sua intenção de também criar um modelo de quadra econômica para habitação social. Pela sua forma losangular também ocorreu para a proposta para a capital da Nigéria e para o projeto de Corniche no Marrocos. Tal reaproveitamento reforça a ideia de um modelo de aglomerado habitacional autônomo nas suas funções de vizinhança, porém dependentes, em termos de áreas para desenvolvimento urbano, do Plano Piloto de Brasília. Rowe e Koetter

chamam a atenção para Le Corbusier como colagista: “Seus edifícios, embora não os projetos urbanos, seguem um processo mais ou menos equivalente ao da colagem. Objetos e episódios são obviamente importados e, apesar de conservarem os indícios de suas origens e fontes, adquirem um efeito inteiramente novo devido à mudança de contexto” (Rowe; Koetter, 2006, p. 316).

As contradições desta proposta para a expansão de Brasília, que justificam a colagem, ficam evidente no discurso de Lucio Costa ao explicar que “sempre insisti junto aos responsáveis pelo desenvolvimento de Brasília no sentido de evitar-se por todos os meios o deprimente espraiamento ‘suburbano’ do chamado Plano Piloto em direção a Taguatinga e desta ao encontro dele” (Costa, 2018 [1985], p. 332) entretanto, “intuí que o modo de evitar tal risco seria a deliberação aparentemente contraditória de ocupar francamente as áreas disponíveis ao longo da via de conexão na direção das satélites com uma faixa intermitente de quadras econômicas [...]” (Costa, 2018 [1985], p. 332). Zevi (2012), desde a ocasião do Congresso dos Críticos de Arte (1959), criticou a forma do Plano Piloto de Brasília, no âmbito de uma unidade urbanística que não admitia planificação urbana para crescimento populacional. Desde então, Lucio Costa passou a inserir no desenho urbano, áreas para adensamento e expansão, como foi para os projetos de design total para o Plano Piloto da Barra da Tijuca (Cf. Barreto, 2024b), o projeto para a capital da Nigéria (Cf. Barreto, 2024a). Lucio Costa elaborou para Brasília um plano urbano em uma concepção histórica clássica, onde o “crescimento da população não produz uma ampliação gradativa, mas a adição de um outro organismo equivalente ou mesmo maior que o primitivo” (Benevolo, 1997, p. 80). Nas palavras de Lucio Costa, “as verdadeiras cidades-satélites deveriam vir depois de completa a área metropolitana e não assim, antes, numa antecipação irracional” (Costa, 2018 [1985], p. 302). Diante dessa circunstância, outro fator nos é importante ressaltar sobre a descontextualização da proposta em relação ao contexto urbano. A ideia geradora da proposta, que foi desenvolvida para Alagados (Ver Barreto, 2024c) – Salvador por Lucio Costa, como vimos, provém de um estudo de aproveitamento e ocupação que Lucio Costa demonstra sobre a área de ocupação. Segundo o arquiteto, na mesma área, a construção de casas térreas geminadas comportaria 270 unidades, ao passo que na sua proposta, a mesma área comportaria 1360 unidades habitacionais. O que chama atenção é que a forma da ideia geradora de tal proposta é de uma malha geométrica sem dimensionamento para espaços livres, conformando assim, um conjunto urbano com densidade que conformaria, no plano volumétrico uma massa definida, espaços delimitados, ou seja, a forma da cidade urbana tradicional de ruas-corredores, malhas de ruas e quarteirões e praças. Para a proposta da superquadra, tal massa se perderia diante do espaço livre que conforma o espaço público, inversamente a cidade tradicional, perdendo-se assim, a sua definição inicial, se consolidando na cidade-parque, justificando assim, funcionalmente, sem considerar suas múltiplas funções, o aglomerado habitacional conceitualmente da cidade-jardim.

Lucio Costa apresentou neste conjunto de revisões do Plano Piloto de Brasília sobre a ocupação do solo no conjunto urbano, a revisão social de ocupação do plano urbanístico

e a intervenção no desenvolvimento². Do mesmo modo, ordena as diretrizes para a preservação do centro histórico, tombamentos, e ainda, e define áreas para a expansão, que igualmente, contribuem para a preservação do plano original. O objetivo de preservar “para as gerações futuras” as suas “características fundamentais que a singularizam” porque sua importância histórica, o que Aldo Rossi coloca como premissa da continuidade dos factos urbanos (Rossi, 2001) e que esta continuidade deve ser procurada nos estratos profundos, onde se divisam certos caracteres fundamentais que são comuns a toda a dinâmica urbana (Rossi, 2001, p. 367). No caso de Brasília é sobre, principalmente, “o fato que – por todas as razões – a capital é histórica” (Costa, 1987, p. 2) e o que importa preservar é a interação das quatro escalas urbanas, a estrutura viária que funciona como arcabouço integrador das escalas, a questão residencial com chão livre e gramados generosos, a orla do lago livre, a importância do paisagismo que garante a volumetria paisagística que também contribui para a interação das quatro escalas, a presença do céu e o não alastramento suburbano. Por isso, complementação e preservação são diretrizes que atuam concomitantemente e dependentes.

Assim, “Brasília Revisitada” reflete a inexistência do plano de desenvolvimento regional que o Plano Piloto de Brasília não contemplou, claramente expresso por Lucio Costa: “[...] a concepção urbanística da cidade propriamente dita, porque esta não será, no caso, uma decorrência do planejamento regional, mas a causa dele, a sua fundação é que dará ensejo ao ulterior desenvolvimento planejado da região” (Costa, 1987, p. 3). A proposta das Quadras Econômicas para ocupar as áreas disponíveis ao longo das vias de conexão entre as cidades satélites ao sul de Brasília e o Plano Piloto se constitui como conformação desenvolvida pelo arquiteto, no âmbito urbanístico, estes “conjuntos urbanística e arquitetonicamente estruturados”, na visão de Lucio Costa, “aparentemente contraditória”, que delimitaria o espraiamento suburbano desordenado para Brasília, se configurou como fragmentos de urbanização para expansão, conformados em superquadra, “espécie de ‘pré-moldado’ urbano” (Costa, 1985/87, p.

² Lucio Costa, como resultado da visita técnica realizada em Brasília (1985/87), elaborou o documento “Brasília Revisitada: Complementação, Preservação, Adensamento e Expansão Urbana”. Brasília Revisitada é um anexo integrante ao Decreto Distrital n. 10.829 publicado em 1987 que regulamenta o Artigo 38 da Lei Federal n. 3.751/1960 sobre a preservação da concepção urbanística de Brasília. Deste projeto foi implantada a “Quadra Econômica Lucio Costa”, localizada na cidade satélite do Guará-DF. Essa proposta integra o contexto da política urbana do Distrito Federal pautado no Plano Estrutural de Ordenamento Territorial – PEOT (1977), que contemplou a aprovação de novas áreas para assentamento. Além do PEOT, foi elaborado o Plano de Ocupação Territorial – POT (1985) e o Plano de Ocupação e Uso do Solo – POUSO (1990). Posteriormente, foram sendo desenvolvidos o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT (1992, 1997, 2009, 2012, 2019), principal regimento para o desenvolvimento urbano e uso do solo em Brasília. Posteriormente o documento integrou à portaria do Iphan n. 314/1992. Além disso, serviu como fundamento para a designação de Brasília como “Patrimônio Cultural da Humanidade” pela UNESCO e “Patrimônio Histórico e Artístico Nacional” pelo Ministério da Cultura. O arquiteto apresentou um estudo onde defendeu oito diretrizes para a preservação da composição urbana para resguardar a feição original de Brasília; a definição conclusiva da “volumetria espacial da cidade, ou seja, a relação entre o verde das áreas a serem mantidas in natura (ou cultivadas como campos, arvoredos e bosques) e o branco das áreas a serem edificadas”; seis novas áreas habitacionais (Área A – Bairro Oeste Sul destinadas a quadras econômicas (pilotis + 3 pavimentos), superquadras (pilotis + 6 pavimentos) e centro de bairro (2 pavimentos sem pilotis); Área B – Bairro Oeste Norte análogo ao Bairro Oeste Sul; Área C – Quadras da Vila Planalto (pilotis + 4 pavimentos) e a preservação da Vila Planalto; Área D – Quadras da EPIA (pilotis + 4 pavimentos); Área E – Asa Nova Sul (pilotis + 4 pavimentos); Área F – Asa Nova Norte quadras econômicas e conjuntos geminados de habitação popular (pilotis + 4 pavimentos e lotes individuais) e fixação da Vila Paranoá) para expansão e adensamento; e o projeto das Quadras Econômicas como modelo urbanístico e arquitetônico de aglomerado habitacional para a expansão de Brasília.

13). Tal proposta se aproxima ao Kennemerland Scheme, como a Municipalidade de Mari (1964-1969) de Van den Broek e Bakema, definida como uma unidade urbana com diferentes tipologias de edifícios em relação às suas alturas e em relação à função em razão de suprir a complexidade urbana, em uma escala transicional (Jencks, 1985 [1973], p. 287) com intenção de dar uma identidade urbana. Logo, esse método de ocupação, que desde a década de 1950 vinha se conformando, se tornou um tipo urbanístico usual, contribuiu para a ideia de cidade com variados núcleos, que se nomeou como “clusters”, primeiramente formulada por Lynch em 1954, por Danys Lasdun em 1956 com a experiência de Bethnal Green Cluster Block e os arquitetos Smithson para o plano de Berlim em 1958. Tal método incluiu a possibilidade de crescimento aberto, que diferenciava dos quarteirões modernos das décadas iniciais do século XX, como o Spaarndammerplantsoen Amsterdam (1914) de Michel de Klerk ou Karl Marx Hof (1930) em Viena do arquiteto Karl Ehn.

Esse planejamento de expansão, que não se identifica com o espraiamento das cidades norte-americanas pelo planejamento de áreas determinadas, “assim, a partir do surgimento precoce e improvisado das cidades satélites, prevaleceu até agora a intenção de manter entre estes núcleos e a capital uma larga faixa verde, destinada a uso rural” (Costa, 1985/87, p. 13), que justificou a proposta das quadras econômicas “– ou comunitárias”. Assim, a última proposta de urbanismo de Lucio Costa rompe com seus pressupostos mais fortes para a conformação de um organismo complexo composto pelas multiplicidades de elementos e camadas, que foram classificadas e ordenadas para a cidade moderna, se estabelecendo, ao invés disso, em uma proposta para agrupamentos habitacionais sem centro, sem relações preexistentes e partindo de uma noção de unidade em escala territorial. Unidade esta que fez Lucio Costa levar o prêmio para o Plano Piloto de Brasília, como declara William Holford, que “uma ideia engenhosa para uma cidade, precisa ter unidade, não pode ser uma simples soma de pequenos desenhos juntados num mapa do local” (Holford, in Xavier, 2012, p. 28). Nesta mesma ocasião, Holford já preconizava com o modelo da unidade de vizinhança proposta no Plano Piloto de Brasília: “Dois terços dos habitantes viverão em ‘praças’ autossuficientes ou unidades urbanas, cercadas por vias residenciais e um cinturão de árvores que pode ser plantado na fase inicial” (Holford, in Xavier, 2012, p. 29). Pode-se também indagar sobre uma condição que pode ser aumentada indefinidamente. Lucio Costa, embora tenha proposto adições de aglomerados urbanos para o adensamento e crescimento do Plano Piloto de Brasília, não adiciona no interior da cidade existente, pelo contrário, utiliza-se de tal procedimento para resguardar a forma constitucional da cidade. Contudo, não corresponde ao padrão de crescimento habitualmente adotado por meio das cidades-satélites. Lucio Costa, então, propõe a ruptura com o modelo de crescimento de expansão próprio das cidades-jardins. Entretanto, a política de exclusão das classes econômicas baixas permaneceu nas áreas mais próximas do Plano Piloto, tornando-as em áreas de habitação de alto padrão habitacional.

É possível observar que, desde o anteprojeto da Vila Operária de Monlevade até as quadras econômicas, Lucio Costa realiza o projeto de urbanismo por meio de uma proposição teórica para solucionar o programa em meio às suas variáveis. Holford, quando membro do órgão julgador do concurso para o Plano Piloto de Brasília, proferiu que aquela competição era “de ideias e não de detalhes” (Holford, in Xavier, 2012). De tal modo, o que Lucio Costa propõe é uma proposta semelhante o que Rowe e Koetter formulam para uma política da bricolagem, que segundo os autores, o *bricoleur* é muito mais próximo da realidade do que faz o arquiteto-urbanista que qualquer fantasia

“sistêmica” e “metodológica”. A metodologia de bricolagem do urbanismo de Lucio Costa que também reflete o urbanismo brasileiro, foi o que chamou a atenção de James Holston quando comenta sobre a deliberada ação de construir Brasília que “empregaram as táticas da bricolagem e experimentaram em todos os campos”, e ainda, ressalta que foi por meio da bricolagem que foi reproduzido em Brasília, “o estilo característico do Brasil de inventar a sua modernidade” (Holston in Nobre, 2004, p. 160).

É evidente que um projeto de expansão de Brasília não poderia recair sobre um projeto de um outro “Plano Piloto”, ou seja, um design total, até porque não seria executável diante da conjuntura do planejamento urbano. Para Rowe e Koetter entre o design total “progressista”, usando-se das definições classificatórias de Françoise Choay, e a bricolagem “culturalista”, a alternativa do design total refletiriam em consequências políticas devastadoras, no sentido, que se apoiaria no “mito não confesso da utopia ativista ou historicista” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 311), ou seja, ao considerar a teoria empírica simples dos fatos, não seria realizado. O que Rowe e Koetter colocam em perspectiva, e que nos serve aqui para analisar a proposta de Lucio Costa, é sobre “a dialética de tipos ideais, somada a uma dialética entre tipos-ideais e contexto empírico” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 312). Embora, da proposta urbano-arquitetônica das superquadras de Lucio Costa, apenas um conjunto com quatro unidades de vizinhança tenha sido construído, que lá está até hoje, bairro nomeado por “Lucio Costa”, a sua proposta reflete uma inversão de escala, agora tratada do micro para o macro, invertendo a lógica da tradição da arquitetura moderna que buscava conceitos de unidade, continuidade e sistema. Pois, o que se pode perceber é uma prática de colagem para viabilizar uma habitação, no mínimo, “condigna”, nas palavras de Lucio Costa. Que vai ao encontro o que Rowe e Koetter defendem: “a colagem, frequentemente um método de dar atenção às sobras do mundo, de preservar sua integridade e conferir-lhe dignidade, de combinar o informal com o cerebral, a convenção e a quebra da convenção, opera necessariamente de modo inesperado” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 316), e ainda que, “a técnica da colagem, que recruta objetos ou os retira de seus contextos, é – nos dias de hoje – a única forma de abordar os problemas fundamentais da utopia e/ou da tradição, e que a origem dos objetos arquitetônicos inseridos na colagem social não precisa ter grandes consequências” (Rowe; Koetter in Nesbitt, 2006, p. 318).

O modelo de superquadra que Lucio Costa apresenta para dar uma solução o problema da habitação em Brasília, é aquele de “Quadras Econômicas”, edifícios de três andares, sem elevador, sobre pilotis, ordenados de modo a gerar um pátio central. Foi no contexto de inquirição dos anos 1960 que Lucio Costa publica o manifesto “O urbanista defende a sua cidade” para explicar o que não foi compreendido sobre Brasília. Nesse texto, Lucio Costa explica que Brasília “foi, de fato, concebida em função de três escalas diferentes: a escala coletiva ou monumental, a escala cotidiana ou residencial e a escala concentrada ou gregária; o jogo dessas três escalas é que lhe dará o caráter próprio definitivo” (Costa, 2018 [1967], p. 302). Para a expansão da Brasília, a proposta de Lucio Costa se limita a uma unidade de superquadra, não superando, em termos formais da escala residencial, a área de vizinhança, conforme em Brasília é projetado, possuindo os complementos, escola, creche, espaços de sociabilidade separados etariamente (alpendres), comércio e praça.

CONCLUSÃO

Se para a construção de Brasília, o Brasil viveu um esforço para se tornar moderno, a revisão de Brasília realizada por Lucio Costa, também ocorreu em um contexto de reorganização do país, especificamente sobre a sua redemocratização. Em 1985 o movimento “Diretas já” e a promulgação da Constituição (1988) representam o momento de revisão política que materializava-se na cidade, especificamente na escala monumental. Lucio Costa não assume à toa que a ocupação residencial nestas áreas livres, que “passam, por interferir no jogo das escalas urbanas” (Costa, 1987, p. 13) não iria impactar para novos jogos urbanos. Infelizmente o plano de Lucio Costa de Quadras Econômicas ficou restrita novamente à periferia. A nova asa norte e a nova asa sul, ou seja, o setor Noroeste e o Sudoeste, e as outras áreas contíguas ao Plano Piloto, mantiveram a classe dominante, afastando inteiramente a chance de redemocratizar a ocupação do solo urbano. Mais uma vez o direito à cidade sucumbiu à marcha do mercado imobiliário e o interesse das gestões urbanas. Entretanto, as novas áreas habitacionais, pela sua ocupação e pela sua densidade, de fato, interferiram e contribuem para a dinâmica cultural urbana da cidade, demonstrando a experiência urbana como fator transformador do tecido histórico.

No aspecto da urbanística de Lucio Costa, “Brasília Revisitada” representa uma significativa evolução sem perder suas formulações iniciais. Do aspecto da revisão, Lucio Costa, assume o espaço livre que conforma o Plano Piloto como área de ocupação e como política de ocupação (Decreto Distrital n. 10.829), procedendo com a manutenção da tipologia da superquadra em modelo socioeconômico. Esse procedimento pode ser compreendido na perspectiva da bricolagem não apenas pelo gesto de carimbar o modelo de superquadra ao longo das vias de ligação entre o Plano Piloto e as cidades satélites, mas, principalmente pela a intenção de revisão social do Plano Piloto. É possível identificar que as Quadras Econômicas possuem um bom desempenho (Tomé, 2009) e demonstra valores e significados (Cardoso, 2021). É uma segunda vez que Lucio Costa planeja núcleos habitacionais sem centro. Para a proposta de Corniche (1980), Lucio Costa também desenha um núcleo sem um ponto de convergência, sem o centro, sem o coração. Ou seja, o arquiteto vincula a dependência desses novos bairros à Brasília, mantendo a ideia das cidades-satélites. Procedimento que não ocorreu com o projeto de São Luís (1979-1980), por exemplo quando propõe a criação de um novo núcleo com um centro bem definido e autônomo.

AGRADECIMENTOS

A presente pesquisa possui apoio financeiro da Fundação da Ciência e Tecnologia – FCT do Governo de Portugal através de um contrato de bolsa de Investigação (UI/BD/151126/2021) e o acolhimento institucional do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo – CEAU da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto – FAUP; agradecimento ao apoio institucional à Casa da Arquitectura – Centro Português de Arquitetura.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Carla. A urbanística de Lucio Costa na revisão do moderno: o projeto da Capital da Nigéria e sua relação com Brasília. Paranoá, [S. l.], v. 17, p. e45868, 2024a. DOI: 10.18830/1679-09442024v17e45868. Disponível em:

<https://www.periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/view/45868>. Acesso em: 27 ago. 2024.

BARRETO, Carla. A urbanística de Lucio Costa no contexto da revisão do moderno: análise do Plano Piloto da Barra da Tijuca. In: Seminário Internacional De Investigação Em Urbanismo, 15., 2024, Barcelona. Anais [...]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, Grup de Recerca en Urbanisme, 2024b. doi:10.5821/siiu.12731. Disponível em: <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/404292>. Acesso em: 27 ago. 2024.

BARRETO, Carla. Superblock Model for Social Housing in the context of the Modern Movement Review: Lucio Costa's proposal for Alagados. Estoa. Journal of the Faculty of Architecture and Urbanism, [S. l.], v. 13, n. 26, p. 61–78, 2024c. DOI: 10.18537/est.v013.n026.a04. Disponível em: <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa/article/view/4960>. Acesso em: 27 ago. 2024.

BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade. São Paulo: Perspectiva, 1997.

CARDOSO, V. A Significância Cultural e o Caso Das Quadras Econômicas Lúcio Costa. **Revista Fórum Patrimônio: Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável**, [S. l.], v. 11, n. 2, 2021. Disponível em: <https://www.periodicos.ufmg.br/index.php/forumpatrimo/article/view/33934>. Acesso em: 7 jun. 2024.

COSTA, LUCIO. **Brasília Revisitada**. Decreto no 10.829/1987, anexo I, GDF. Brasília, 1985/87.

COSTA, L. **Registro de uma vivência**. 3. ed. São Paulo: Editora 34/Edições Sesc São Paulo, 2018.

HOLFORD, W. Reflexões sobre o concurso. In: XAVIER, A.; KANTINSKY, J. (Orgs.). **Brasília – antologia crítica**. São Paulo: Cosac & Naify, 2012.

HOLSTON, James. O espírito de Brasília: modernidade como experimento e risco. In NOBRE, Ana Luiza [et al], **Um modo de ser moderno: Lucio Costa e a crítica contemporânea**, São Paulo: Cosac & Naify, 2004, pp. 160.

JENCKS, C. **Movimentos Modernos em arquitetura**. Tradução: José Marcos Lima. Lisboa: Edições 70, 1985.

LYNCH, K. (1960). **The Image of the City**. Cambridge, MA: MIT Press.

MONTANER, J. M. **Depois do Movimento Moderno: Arquitetura da segunda metade do século XX**. São Paulo: Gustavo Gili, 2001.

NESBITT, Kate. **Uma nova agenda para a arquitetura: Antologia Teórica (1965-1995)**. São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

NORBERG-SCHULZ, C.. The Phenomenon of Place. In K. Nesbitt (Ed.), **Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-2018)**. São Paulo: Cosac Naify. (1976)

ROGERS, E. N.. **Esperienza dell'architettura**. Milano: Skira Editore, 1997.

ROSSI, A. A arquitetura da cidade. 2. ed. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2001 [1966].

ROWE, C.; KOETTER, F. **Collage City**. Cambridge, Mass.; Londres: The MIT Press, 1978.

TOMÉ, Candice. **Avaliação pós-ocupação da quadra econômica Lúcio Costa em Brasília- DF: estudo das alterações ocorridas na quadra e nos edifícios**. Dissertação Mestrado. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pesquisa e Pós- graduação, 2009.

ZEVI, B. Seis perguntas sobre a nova capital sul-americana. In: XAVIER, A.; KANTINSKY, J. (Orgs.). **Brasília – antologia crítica**. São Paulo: Cosac & Naify, 2012. p. 66-72.